

EDITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA

 eduepb

CATÁLOGO | 2016 / 2019

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA

Universidade Estadual da Paraíba

Prof. Dr. Antônio Guedes Rangel Júnior

Reitor

Prof. Dr. Flávio Romero Guimarães

Vice-Reitor

Editora da Universidade Estadual da Paraíba

Prof. Dr. Luciano Nascimento Silva

Diretor

EDITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA

Filiada a ABEU

Rua Baraúnas, 351 - Bairro Universitário

Campina Grande-PB - CEP 58429-500

Fone/Fax: (83) 3315-3381 - <http://eduepb.uepb.edu.br>

email: eduepb@uepb.edu.br

secretaria.eduepb@gmail.com

livraria@uepb.edu.br

HISTÓRICO

A Editora da Universidade Estadual da Paraíba – EDUEPB – foi criada em 1995 tendo iniciado suas atividades de publicação a partir de 1998 como órgão suplementar vinculado a Reitoria. Tem como função principal contribuir para a divulgação do conhecimento, tornando possível, por meio da publicação, o acesso da comunidade universitária e do público em geral aos resultados das atividades de ensino, pesquisa e extensão que a Instituição desenvolve.

A EDUEPB experimentou, a partir de 2005, uma série de transformações, tanto do ponto de vista estrutural-organizacional como da política editorial, para se adequar à nova filosofia de administração universitária instituída a partir daquele ano, cuja característica marcante apontava para a descentralização e a participação efetiva dos segmentos da universidade no processo de consolidação da instituição.

Como Editora Universitária já consolidada e filiada a Associação Brasileira de Editoras Universitárias (ABEU), a EDUEPB tem buscado conquistar um espaço significativo entre as editoras universitárias nacionais por meio de publicações de obras submetidas à criteriosa avaliação do seu Conselho Editorial nas mais diversas áreas de conhecimento, a exemplo de Saúde, Educação, Literatura, Ciências e Tecnologia, dentre outras.

Missão da EDUEPB

Comercializar, distribuir e fazer circular obras de qualidade e relevância científica, cultural e/ou didática, de forma a atender os interesses de ensino, pesquisa e extensão da comunidade acadêmica, em particular, e da sociedade de um modo geral.

SUMÁRIO

PÁGINA 20

1968 - O GRITO DE UMA GERAÇÃO

50 ANOS DO GOLPE MILITAR

A BELA ACORDADA

A CASA DAS BOCAS PINTADAS DE ENCARNADO

A FLOR DO CARUÁ

NARRATIVAS SOBRE UMA CIDADE PARAIBANA

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA

UM ESTUDO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

PÁGINA 21

A HISTÓRIA DA MULHER QUE ROUBOU PRA SE CASAR

A IDADE DA IGNORÂNCIA

A INFILTRAÇÃO POLICIAL

COMO INSTRUMENTO DE COMBATE AOS DELITOS
PERPETRADOS POR ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

A LUZ QUE NÃO SE APAGA

ESCOLA POLITÉCNICA DA PARAÍBA E A FORMAÇÃO DE UM
CAMPO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

A PARAÍBA POR SÍ MESMA

A REPRESENTAÇÃO DA SOGRA

NA OBRA DE LEANDRO GOMES DE BARROS

PÁGINA 22

A REVOLUÇÃO ESTATIZADA

UM ESTUDO SOBRE A FORMAÇÃO DO CENTRALISMO EM 30

**A TRADIÇÃO DA CIVILIDADE NOS LIVROS DE LEITURA NO IMPÉRIO E NA
PRIMEIRA REPÚBLICA**

A VERDADE FRÁGIL

A VOZ DA INFÂNCIA
E OUTRAS VOZES

AÇÕES CONSTRUTIVAS EM QUÍMICA
COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS

AGENDA AMBIENTAL
GESTÃO SOCIOAMBIENTAL

PÁGINA 23

ÁLGEBRA ABSTRATA PARA LICENCIATURA
2ª EDIÇÃO

**AMBIÊNCIAS COMUNICACIONAIS E VIVÊNCIAS MIDIÁTICAS DIGITAIS DE
INTERNAUTAS EM TELECENTROS DE ACESSO**

AMÉRICA ANDINA
INTEGRAÇÃO REGIONAL, SEGURANÇA E OUTROS OLHARES

AMIGOS DE CABACEIRAS

ANTONIO CARLOS NÓBREGA
EM ACORDES E TEXTOS ARMORIAIS

ANTROPOLOGIA DA COMUNICAÇÃO DE MASSA

PÁGINA 24

APROPRIAÇÃO SOCIAL DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA
CONTRIBUIÇÕES PARA UMA AGENDA

APURADO DE CONTOS

AS PERIPÉCIAS DE UM CAÇADOR DE ETS

AS TRÊS VERDADES DE DEUS

BASTA APLICAR UMA INJEÇÃO?
DESAFIOS E CONTRADIÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA NOS TEMPOS
DE JK

BECQUEREL
E A DESCOBERTA DA RADIOATIVIDADE

PÁGINA 25

CÁLCULO AVANÇADO

CAMPINA GRANDE E SEU DESTINO

UMA CIDADE DE MUITAS CONQUISTAS E UMA GRAVE AMEAÇA

CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO:

OLHARES MULTIDISCIPLINARES

CELSO AMORIM:

ENTRE VIRTUDES E VOCAÇÕES (1991-2011) VOL I

CELSO AMORIM:

ENTRE VIRTUDES E VOCAÇÕES (1991-2011) VOL II

CENÁRIOS HISTÓRICOS E EDUCATIVOS

SERTÃO, QUESTÃO INDÍGENA E ESPAÇOS DE SABER

PÁGINA 26

CERCA DE VARAS

CIÇO DE LUZIA (2ª EDIÇÃO)

CIDADANIA GLOCAL, IDENTIDADE NORDESTINA

ÉTICA DA COMUNICAÇÃO NA ÁREA DA INTERNET

CLIMATOLOGIA APLICADA A GEOGRAFIA

COLECIONISMOS, PRÁTICAS DE CAMPO E REPRESENTAÇÕES

CONFIDENCIAL ENTREVISTA

PÁGINA 27

CONTEMPLATIO

ENSAIOS DE FILOSOFIA MEDIEVAL

CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO HISTÓRICO E CRÍTICO DO PENSAMENTO MATEMÁTICO

CORES DO ATLÂNTICO

CORPOS ESTRANHOS

REFLEXÕES SOBRE A INTERSEXUALIDADE E OS DIREITOS HUMANOS

COSTA RIBEIRO

ENSINO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA FÍSICA
NO BRASIL

COTIDIANO ESCOLAR E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

PÁGINA 28

CRÔNICA:

A ARTE DO ÚTIL E DO FÚTIL

CRÔNICAS - CHICO MARIA

CULTIVO DE GIRASSOL

PARA A APICULTURA, FORRAGEM E PRODUÇÃO DE
ÓLEO

DE MEMÓRIAS E DE IDENTIDADE

ESTUDOS INTERDISCIPLINARES

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

UM PROBLEMA POLÍTICO

DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES

ENTRE FONTES DOCUMENTAIS E PESQUISA HISTÓRICA

PÁGINA 29

DINÂMICAS ATUAIS DO TRABALHO NA PARAÍBA:

LEITURAS SOCIOLÓGICAS

DRAMATURGIA , TEATRO E OUTROS DIÁLOGOS (INTER) CULTURAIS

ECHO DA SERRA

ECO

EITA GOTA!

UMA VIAGEM PARAIBANA - 3ª EDIÇÃO

ENGENHO DE CANA-DE-AÇÚCAR NA PARAÍBA:

POR UMA SOCIOLOGIA DA CACHAÇA

PÁGINA 30

ENSAIOS DE ANTROPOLOGIA DA POLÍTICA

ETNOBIOLOGIA, ETNOECOLOGIA E PESCA ARTESANAL

ETNOGRAFIA E EDUCAÇÃO
CONCEITOS E USOS

FACEBOOK AND EDUCATION
POST, LIKE & SHARE

FACEBOOK E EDUCAÇÃO
PUBLICAR, CURTIR, COMPARTILHAR

FISIOTERAPIA NA GRAVIDEZ

PÁGINA 31

FOLHAS AO VENTO

FORMAS DE SOCIABILIDADE E INSTAURAÇÃO DA ALTERIDADE
VIVÊNCIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS

FUTEBOL DA PARAÍBA
DOS BASTIDORES AO GRAMADO

GENEALOGIA DO DIREITO À SAÚDE
UMA RECONSTRUÇÃO DE SABERES E PRÁTICAS NA
MODERNIDADE

GÊNEROS DO DISCURSO
COMO FORMA DE PRODUÇÃO DE SIGNIFICADOS EM
AULA DE MATEMÁTICA

GÊNERO E PRÁTICAS CULTURAIS
DESFIOS HISTÓRICOS E SABERES INTERDISCIPLINARES

PÁGINA 32

GEOECONOMIA DA PARAÍBA
CONDICIONANTES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS
UMA ABORDAGEM PARTICIPATIVA

GRUPO ESCOLAR SOLON DE LUCENA

UM NOVO MODELO DE ESCOLARIZAÇÃO PRIMÁRIA PARA
CAMPINA GRANDE - PB

HERMILO BORBA FILHO

MEMÓRIA DE RESISTÊNCIA E RESISTÊNCIA DA HISTÓRIA

**HERÓIS DE UMA REVOLUÇÃO ANUNCIADA OU AVENTUREIROS DE UM
TEMPO PERDIDO?**

**HIPERVULNERABILIDADE, SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL
CONSTITUCIONAL**

PÁGINA 33

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

TRAJETÓRIA ENTRE RISOS E LÁGRIMAS

IDENTIDADES & SENSIBILIDADES

O CINEMA COMO ESPAÇO DE LEITURAS

IMAGINÁRIO DA SERPENTE DE A a Z

IMIGRAÇÃO NA UNIÃO EUROPÉIA

UMA LEITURA CRÍTICA A PARTIR DO NEXO ENTRE
SECURITIZAÇÃO, CIDADANIA E IDENTIDADE TRANSNACIONAL

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE PARA AGROSSISTEMAS

APLICAÇÕES EM DIVERSOS TIPOS DE CULTIVO E PRÁTICAS
AGRÍCOLAS NO ESTADO DA PARAÍBA

**INTERCULTURALIDADE, LINGUAGENS E FORMAÇÃO DE
PROFESSORES - VOL. 2**

PÁGINA 34

INTRODUÇÃO A MODELOS LINEARES

JOÃO PEDRO TEIXEIRA

A SAGA DE UM MÁRTIR

JOSÉ PEDROSA, O LIVREIRO

O HOMEM QUE AMAVA OS LIVROS

LINHAS E ENTRELINHAS DO FUTEBOL PARAIBANO

LITERATURA DE MULTIDÃO E INTERMIDIALIDADE

ENSAIOS SOBRE LER E ESCREVER O PRESENTE

LOGOTERAPIA NA PRÁTICA

INTERVENÇÕES CLÍNICAS SOB A PERSPECTIVA DA ANÁLISE
EXISTENCIAL DE VICTOR EMIL FRANKL

PÁGINA 35

MAIS(+) CULTURA(S)

ESTUDO SOBRE TELENOVELA, COMUNICAÇÃO, CULTURAS
POPULARES E SOCIEDADE

MANOEL SOARES

ANTOLOGIA POÉTICA

MANUAL BÁSICO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA

MANUAL BÁSICO DE URGÊNCIA EM TRAUMATIZADOS DA FACE

MATRIZES INTERACIONAIS

A COMUNICAÇÃO CONSTROI A SOCIEDADE

MEIO SÉCULO DE VIDA PÚBLICA SEM MANDATO OU COM?

FATOS E PERSONAGENS DA HISTÓRIA DE CAMPINA GRANDE E DA
PARAÍBA

PÁGINA 36

MELIKRATON

MICHEL FOUCAULT

CRÍTICO - ESTETA - CÍNICO MITIGADO

MIDIATIZAÇÃO DA CIÊNCIA

CENÁRIOS, DESAFIOS, POSSIBILIDADES

MORTALIDADE GERAL

EPIDEMIOLOGIA

MULHERES REPRESENTADAS NA LITERATURA DE AUTORIA FEMININA

VOZES DE PERMANÊNCIA E POÉTICA DA AGRESSÃO

NA MEMÓRIA DA TRADIÇÃO

FONTES DE INFORMAÇÃO EM LITERATURA DE CORDEL

PÁGINA 37

NÓS

COM PREFÁCIO DE LEONARDO BOFF

NOS SÁBADOS À TARDE

GRUPO RODA DE LEITURA VIVA “NEGA LOURDES”

NOVA LEITURA CRÍTICA DE JORGE AMADO

NUNCA PURA

ESTUDOS HISTÓRICOS DE CIÊNCIA

O CONTO E O ROMANCE CONTEMPORÂNEOS

NA PERSPECTIVA DAS LITERATURAS PÓS-AUTÔNOMAS

O CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA UEPB

ELEMENTOS PARA UMA ANÁLISE HISTÓRICA E TEÓRICO-METODOLÓGICA

PÁGINA 38

O DEMONÍACO NA LITERATURA

O GATO XADREZ

O ENSINO DE LITERATURA HOJE

DA CRISE DO CONCEITO À NOÇÃO DE ESCRITAS

O MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRESOS

E A PAZ SOCIAL NO CONTEXTO URBANO

O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL

DA ATIVIDADE EMPRESARIAL, VERDADE, PARADOXO, COMPLEXIDADE E FORMAS JURÍDICAS

O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

COMO ESPAÇO DISCURSIVO NA PRÁTICA SOCIAL DA ESCOLA

PÁGINA 39

O QUE O TRABALHO PROVOCA

ESTUDO SOBRE AS REPERCUSSÕES DO TRABALHO NA SAÚDE DOS TRABALHADORES

O SEGREDO DE PERGAMO

O SERTÃO EM MEMÓRIAS DA INFÂNCIA

ORGANIZAÇÃO, TRABALHO E SUSTENTABILIDADE

ORGULHO DE SER CARIRIZEIRO

OS DIZERES DO SILÊNCIO

APONTAMENTOS CULTURAIS SOBRE LITERATURA E POLÍTICA

PÁGINA 40

OUTRA HISTÓRIA DA MESMA COISA

PAISAGENS HÍBRIDAS

FONTES E ESCRITURAS DA HISTÓRIA

PARA ALÉM DA PEDRA E CAL

DISCURSOS E IMAGENS DE CAMPINA GRANDE (1970 A 2000)

PENSANDO A EPISTEME COMUNICACIONAL

PEQUENOS ENSAIOS SOBRE GRANDES FILÓSOFOS

PESQUISA EM ARQUIVOLOGIA

FRONTEIRAS E PERSPECTIVAS EPISTEMOLÓGICAS

PÁGINA 41

POLÍTICAS PÚBLICAS & DESENVOLVIMENTO REGIONAL

POR AMOR AO FORRÓ

PINTO DO ACORDEON

PSICOLOGIA DA SAÚDE

TEORIA, INTERVENÇÃO E PESQUISA

PRÁTICAS GEOGRÁFICAS - EXPERIÊNCIAS DE PESQUISA E ENSINO DE GEOGRAFIA NO ESTADO DA PARAÍBA

QUADROS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS EM POLÍTICAS PÚBLICAS

QUE CARA É ESSA?

PÁGINA 42

RAUL SEIXAS E A MODERNIDADE

UMA VIAGEM NA CONTRAMÃO

REALISMO E LOCALIDADE EM MECÂNICA QUÂNTICA

REMINISCÊNCIAS CAMPINENSES (CRÔNICAS)

RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS

PESQUISA E PRÁTICA NOS PROCESSOS DE INSTITUCIONALIZAÇÃO

RIO DE LÁGRIMAS

ROBERTO BENJAMIM

PESQUISAS, ANDANÇAS E LEGADO

PÁGINA 43

RUMOS DOS ESTUDOS DE GÊNERO

DE SEXUALIDADES NA AGENDA CONTEMPORÂNEA

SAÚDE HUMANA

SOCIALIZANDO MITOS, SABERES E PRÁTICAS

SAÚDE MENTAL:

SABERES E FAZERES

SEGUNDA GRANDE PELEJA

SEGURIDADE SOCIAL

TENDÊNCIAS E DESAFIOS

SEMINÁRIO DE SABERES – SESA

ARQUIVÍSTICOS, INTERCÂMBIO, COOPERAÇÃO ACADÊMICA E
MEDIações INTERDISCIPLINARES

PÁGINA 44

**SOB OS SIGNOS DA ESPERANÇA E DA RESPONSABILIDADE
SOCIAL**

UMA SUPERFÍCIE DE GELO ANCORADA NO RISO:

A ATUALIDADE DO GROTESCO EM HILDA HILST

TECENDO OS FIOS DE SABERES CONVERGENTES:

ESCRITA, EDUCAÇÃO E MEMÓRIA

TÉCNICAS ATUAIS PARA ESTUDO DE MICRO E MESOARTRÓPODES

TECNOLOGIA SOCIAL

CONTRIBUIÇÕES CONCEITUAIS E METODOLÓGICAS

TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO

PÁGINA 45

TEM ALGUMA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA SUA FAMÍLIA?

TEMPO DE TECER, TEMPO DE COLHER

TEORIA POLÍTICA E REALIDADE BRASILEIRA
E SUAS INCIDÊNCIAS SOBRE A CONJUNTURA POLÍTICA ATUAL

TEORIA QUÂNTICA
ESTUDOS HISTÓRICOS E IMPLICAÇÕES CULTURAIS

TEORIAS E PRÁTICAS EM TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

TORNAR-SE ALUNO
IDENTIDADE E PERTENCIMENTO, PERSPECTIVAS ETNOGRÁFICAS

PÁGINA 46

TRABALHO E TRABALHADORES NO NORDESTE
ANÁLISES E PERSPECTIVAS DE PESQUISAS HISTÓRICAS EM
ALAGOAS, PERNAMBUCO E PARAÍBA

TRAVESSIAS PELA LITERATURA PORTUGUESA
ESTUDOS CRÍTICOS DE SARAMARGO A VIEIRA

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL
E O IMPACTO COM A ORDEM JURÍDICA INTERNA

TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO

UM CONVITE À UTOPIA

UM CURSO BÁSICO EM TEORIA DOS NÚMEROS

PÁGINA 47

UM PRESENTE PARA MAMÃE

UM PRIMEIRO CURSO DE ÁLGEBRA LINEAR

UM SONHO QUE SE TORNA REALIDADE

UMA NOVA CIÊNCIA PARA UM NOVO SENSO COMUM

UNDER THE SIGN OF HOPE AND SOCIAL RESPONSIBILITY

VIAGEM AOS 80 ANOS DA REVOLTA DE PRINCESA

PÁGINA 48

ZILA MAMEDE

TRAJETÓRIAS LITERÁRIAS E EDUCATIVAS

CATÁLOGO 2018

PÁGINA 49

A EDUCAÇÃO COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL, UM BEM PÚBLICO E UM SERVIÇO COMERCIALIZÁVEL

A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL: MÚLTIPLAS ABORDAGENS

BRICS BUT NO WALL VERSUS THE IBSA CEMENT:

O PROBLEMA DA COOPERAÇÃO A PARTIR DE TRÊS NÍVEIS

CAMPO DE PÚBLICA: POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUIÇÃO E NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO APLICADAS AO MUNICÍPIO

**CONTRARREFORMA, INTELLECTUAIS E SERVIÇO SOCIAL:
AS INFLEXÕES NA POLÍTICA DE SAÚDE**

PÁGINA 50

DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, FUNDO DE PARTICIPAÇÃO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E SIMPLES NACIONAL

ENTRE UMA COISA E OUTRA

HUMOR E MAU HUMOR NA BÍBLIA E NO CRISTIANISMO

IMPOSTOS MUNICIPAIS

LAMENTO DAS PEDRAS

O CALÇADÃO DA CARDOSO VIEIRA, SEUS PERSONAGENS E SUJEITOS URBANOS:

UMA LEITURA DOS USOS E APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO EM CAMPINA GRANDE (PB)

PÁGINA 51

O HOMEM QUE MATOU A MORTE

O MOVIMENTO DE 64 NA PARAÍBA: ORIGENS, ASSALTO AO PODER E REPRESSÃO

PLURALISMO, VULNERABILIDADE E DIREITOS HUMANOS

QUESTÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE :
DIREITOS HUMANOS E ACESSO A CIDADANIA

RELACIONES DE PODER EN LA GESTIÓN COMUNITÁRIA DEL AGUA EL TERROTORIO Y LO SOCIAL COMO FUERZAS

RELAÇÕES INTERNACIONAIS NA SALA DE AULA:
ENSINO E APRENDIZADO ATIVO E OUTRAS ESTÓRIAS

PÁGINA 52

TRABALHADORAS DOMÉSTICAS:
TRILHAS DE DESIGUALDADE E INVISIBILIDADE SOCIAL

CATÁLOGO 2019

PÁGINA 53

A EDUCAÇÃO POPULAR NOS TEMPOS DA DITADURA

ATUALIZAÇÕES NA PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE PIBID/UEPB

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E CULTURA DO ENCARCERAMENTO

CARIRI DE ARUIARA

CELSO AMORIM
ENTRE VIRTUDES E VOCAÇÕES

CONHECIMENTO, SOCIABILIDADE E HUMANIDADE
PRENÚNCIOS DE UM NOVO TEMPO

PÁGINA 54

CURSO AVANÇADO DE DIREITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL VOLUME 1
CONSTITUIÇÃO E NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
APLICADAS AO MUNICÍPIO

CURSO AVANÇADO DE DIREITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL VOLUME 2
IMPOSTOS MUNICIPAIS

CURSO AVANÇADO DE DIREITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL VOLUME 3
DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, FUNDO DE PARTICIPAÇÃO, CRIMES
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E SIMPLES NACIONAL

DEZ ANOS DE SEMINÁRIO DE SABERES ARQUIVÍSTICOS – SESA
MEMÓRIA E CONTRIBUIÇÃO PARA A ARQUITETURA

DIÁLOGOS SILENCIOSOS

DIÁLOGOS, EXPERIÊNCIAS E VIVÊNCIAS

PÁGINA 55

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

**GILBERTO FREIRE E JOSÉ LINS DO REGO: DIÁLOGOS DO SENHOR DA CASA
GRANDE COM O MENINO DO ENGENHO**

**HISTÓRIA DA CONTABILIDADE NA PARAÍBA: UM OLHAR A PARTIR DE
DOCUMENTOS PÚBLICOS**

INDUSTRIALIZAÇÃO DO ENSINO

**ITNERÁRIOS DE PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA**

PÁGINA 56

JOGO SUJO SE LAVA A JATO

MATRIZES INTERACIONAIS - A COMUNICAÇÃO CONSTROI A SOCIEDADE

**MÚLTIPLOS OLHARES PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUAS
ESTRANGEIRAS ADICIONAIS**

O NORDESTE E SEUS DESAFIOS

OS DOMÍNIOS DO ESTADO

PESQUISA EM ARQUIVIOLOGIA

PÁGINA 57

PRÁTICAS, ENSINOS E TECNOLOGIAS DIGITAIS

PRINCESA DO SERTÃO

RIOS E HOMENS

SESA - SEMINÁRIOS DE SABERES ARQUIVÍSTICOS
INTERFACES DO APRENDIZADO NA UNIVERSIDADE

SESA – SEMINÁRIO DE SABERES ARQUIVÍSTICOS – INTERCÂMBIO
COOPERAÇÃO ACADÊMICA E MEDIAÇÕES INTERDISCIPLINARES

SESA – SEMINÁRIO DE SABERES ARQUIVÍSTICOS
MEMÓRIA E CONTRIBUIÇÃO PARA A ARQUIVOLOGIA

PÁGINA 58

**SOCIEDADE NATUREZA COMPARTILHAMENTO IDEIAS, DESENVOLVIMENTO
SENSIBILIDADES**

TÉCNICAS DE MICROBIOLOGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

**TEORIA ELEMENTAR DOS NÚMEROS E SUAS APLICAÇÕES EM VÁRIAS
SITUAÇÕES DO COTIDIANO**

UM CONVITE À UTOPIA – VOL. 2

UM CURSO BÁSICO EM TEORIAS DOS NÚMEROS

50 ANOS DO
GOLPE MILITAR

1968
O GRITO DE UMA GERAÇÃO

A BELA ACORDADA

A CASA DAS BOCAS
PINTADAS DE ENCARNADO

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR
DE MATEMÁTICA

A FLOR DO CARUÁ
NARRATIVAS SOBRE UMA
CIDADE PARAIBANA

A IDADE DA IGNORÂNCIA

A MULHER QUE ROUBOU PRA SE CASAR

A LUZ QUE NÃO SE APAGA
ESCOLA POLITÉCNICA DA PARAÍBA E A
FORMAÇÃO DE UM CAMPO
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

A INFILTRAÇÃO POLICIAL COMO
INSTRUMENTO DE COMBATE
AOS DELITOS PERPETRADOS POR
ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

A REPRESENTAÇÃO DA SOGRA
NA OBRA DE LEANDRO
GOMES DE BARROS

A PARAÍBA POR SÍ MESMA

A TRADIÇÃO DA CIVILIDADE NOS LIVROS DE LEITURA NO IMPÉRIO E NA PRIMEIRA REPÚBLICA

A REVOLUÇÃO ESTATIZADA UM ESTUDO SOBRE A FORMAÇÃO DO CENTRALISMO EM 30

A VOZ DA INFÂNCIA E OUTRAS VOZES

A VERDADE FRÁGIL GIANNIVATTIMO, LEITOR DE NIETZSCHE E HEINDEGGER

AGENDA AMBIENTAL GESTÃO SÓCIO AMBIENTAL

AÇÕES CONSTRUTIVAS EM QUÍMICA COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS

AMBIÊNCIAS COMUNICACIONAIS E VIVÊNCIAS MIDIÁTICAS DIGITAIS DE INTERNAUTAS EM TELECENTROS DE ACESSO PÚBLICO

ÁLGEBRA ABSTRATA PARA LICENCIATURA

AMIGOS DE CABACEIRAS

AMÉRICA ANDINA INTEGRAÇÃO REGIONAL, SEGURANÇA E OUTROS OLHARES

ANTROPOLOGIA DA COMUNICAÇÃO DE MASSA

ANTONIO CARLOS NÓBREGA EM ACORDES E TEXTOS ARMORIAIS

APURADO DE CONTOS

APROPRIAÇÃO SOCIAL DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA CONTRIBUIÇÕES PARA UMA AGENDA

AS TRÊS VERDADES DE DEUS

AS PERIPÉCIAS DE UM CAÇADOR DE ETS

BECQUEREL E A DESCOBERTA DA RADIOATIVIDADE: UMA ANÁLISE CRÍTICA

PRÊMIO JABUTI
1º LUGAR

BASTA APLICAR UMA INJEÇÃO? DESAFIOS E CONTRADIÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA NOS TEMPOS DE JK

CAMPINA GRANDE E SEU DESTINO UMA CIDADE DE MUITAS CONQUISTAS E UMA GRAVE AMEAÇA

CÁLCULO AVANÇADO

CELSO AMORIM: ENTRE VIRTUDES E VOCAÇÕES (1991-2011) - VOL I

CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO: OLHARES MULTIDISCIPLINARES

CENÁRIOS HISTÓRICOS E EDUCATIVOS SERTÃO, QUESTÃO INDÍGENA E ESPAÇOS DE SABER

CELSO AMORIM: ENTRE VIRTUDES E VOCAÇÕES (1991-2011) - VOL 2

CIÇO DE LUZIA

CERCA DE VARAS

CLIMATOLOGIA APLICADA A GEOGRAFIA

CIDADANIA GLOCAL, IDENTIDADE NORDESTINA ÉTICA DA COMUNICAÇÃO NA ÁREA DA INTERNET

CONFIDENCIAL ENTREVISTA

COLECIONISMOS, PRÁTICAS DE CAMPO E REPRESENTAÇÕES

CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO HISTÓRICO E CRÍTICO DO PENSAMENTO MATEMÁTICO

CONTEMPLATIO ENSAIOS DE FILOSOFIA MEDIEVAL

CORPOS ESTRANHOS REFLEXÕES SOBRE A INTERSEXUALIDADE E OS DIREITOS HUMANOS

CORES DO ATLÂNTICO

COTIDIANO ESCOLAR E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

COSTA RIBEIRO, ENSINO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA FÍSICA NO BRASIL

CRÔNICAS CHICO MARIA

CRÔNICA:
A ARTE DO ÚTIL E DO FÚTIL

DE MEMÓRIA E DE INDENTIDADE,
ESTUDOS INTERDISCIPLINARES

CULTIVO DE GIRASSOL PARA A
APICULTURA, FORRAGEM

DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES
ENTRE FONTES DOCUMENTAIS E
PESQUISA HISTÓRICA

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
UM PROBLEMA POLÍTICO

DRAMATURGIA , TEATRO E
OUTROS DIÁLOGOS (INTER)
CULTURAIS

DINÂMICAS ATUAIS DO TRABALHO
NA PARAÍBA:
LEITURAS SOCIOLÓGICAS

ECO

ECHO DA SERRA

ENGENHO DE CANA-DE-
AÇÚCAR NA PARAÍBA: POR UMA
SOCIOLOGIA DA CACHAÇA

EITA GOTA! UMA VIAGEM PARAIBANA 3ª EDIÇÃO

ETNOBIOLOGIA, ETNOECOLOGIA E
PESCA ARTESANAL

ENSAIOS DE ANTROPOLOGIA DA
POLÍTICA

FACEBOOK AND EDUCATION
POST, LIKE & SHARE

ETNOGRAFIA E EDUCAÇÃO
CONCEITOS E USOS

FISIOTERAPIA NA GRAVIDEZ
UMA EXPERÊNCIA NA EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA

FACEBOOK E EDUCAÇÃO
PUBLICAR, CURTIR,
COMPARTILHAR
**PRÊMIO JABUTI
3º LUGAR**

FORMAS DE SOCIABILIDADE E
 INSTAURAÇÃO DA ALTERIDADE
 VIVÊNCIAS DAS PESSOAS COM
 DEFICIÊNCIAS

FOLHAS AO VENTO

GENEALOGIA DO DIREITO À SAÚDE
 UMA RECONSTRUÇÃO DE SABERES
 E PRÁTICAS NA MODERNIDADE

FUTEBOL DA PARAÍBA DOS BASTI-
 DORES AO GRAMADO

GÊNERO E PRÁTICAS CULTURAIS
 DESAFIOS HISTÓRICOS E SABERES
 INTERDISCIPLINARES

GÊNEROS DO DISCURSO COMO
 FORMA DE PRODUÇÃO DE SIGNIFI-
 CADOS EM AULA DE MATEMÁTICA

GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS UMA ABORDAGEM PARTICIPATIVA

GEOECONOMIA DA PARAÍBA
CONDICIONANTES PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

HERMILO BORBA FILHO MEMÓRIA DE RESISTÊNCIA E RESISTÊNCIA DA HISTÓRIA

GRUPO ESCOLAR SOLON DE
LUCENA UM NOVO MODELO DE
ESCOLARIZAÇÃO PRIMÁRIA PARA
CAMPINA GRANDE - PB

HIPERVULNERABILIDADE, SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL

HERÓIS DE UMA REVOLUÇÃO
ANUNCIADA OU AVENTUREIROS
DE UM TEMPO PERDIDO?

IDENTIDADES & SENSIBILIDADES
O CINEMA COMO ESPAÇO DE
LEITURAS

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
TRAJETÓRIA ENTRE RISOS E
LÁGRIMAS

IMIGRAÇÃO NA UNIÃO
EUROPÉIAUMA LEITURA CRÍTICA
A PARTIR DO NEXO ENTRE
SECURITIZAÇÃO, CIDADANIA E
IDENTIDADE TRANSNACIONAL

IMAGINÁRIO DA SERPENTE DE
A a Z

INTERCULTURALIDADE,
LINGUAGENS E FORMAÇÃO DE
PROFESSORES VOL. 2

INDICADORES DE
SUSTENTABILIDADE PARA
AGROSSISTEMAS APLICAÇÕES EM
DIVERSOS TIPOS DE CULTIVO E
PRÁTICAS AGRÍCOLAS NO
ESTADO DA PARAÍBA

JOÃO PEDRO TEIXEIRA
A SAGA DE UM MÁRTIR

INTRODUÇÃO A MODELOS
LINEARES

LINHAS E ENTRELINHAS DO
FUTEBOL PARAIBANO

JOSÉ PEDROSA, O LIVREIRO, O
HOMEM QUE AMAVA OS LIVROS

LOGOTERAPIA NA PRÁTICA
INTERVENÇÕES CLÍNICAS SOB
A PERSPECTIVA DA ANÁLISE
EXISTENCIAL DE
VICTOR EMIL FRANKL

LITERATURA DE MULTIDÃO E
INTERMEDIALIDADE ENSAIOS
SOBRE LER E ESCREVER O
PRESENTE

MANOEL SOARES
ANTOLOGIA POÉTICA

MAIS(+) CULTURA(S) ESTUDO
SOBRE TELENOVELA,
COMUNICAÇÃO, CULTURAS
POPULARES E SOCIEDADE

MANUAL BÁSICO DE URGÊNCIA
EM TRAUMATIZADOS DA FACE

MANUAL BÁSICO DE RADIOLOGIA
ODONTOLÓGICA MÉTODOS
RADIOGRÁFICOS E ENDICAÇÕES

MEIO SÉCULO DE VIDA PÚBLICA
SEM MANDATO OU COM? FATOS
E PERSONAGENS DA HISTÓRIA DE
CAMPINA GRANDE E DA PARAÍBA

MATRIZES INTERACIONAIS
A COMUNICAÇÃO CONSTROI A
SOCIEDADE

MICHEL FOUCAULT
CRÍTICO - ESTETA - CÍNICO
MITIGADO

MELIKRATON

MORTALIDADE GERAL
EPIDEMIOLOGIA

MIDIATIZAÇÃO DA CIÊNCIA
CENÁRIOS, DESAFIOS,
POSSIBILIDADES

**PRÊMIO JABUTI
3º LUGAR**

NA MEMÓRIA DA TRADIÇÃO
FONTES DE INFORMAÇÃO EM
LITERATURA DE CORDEL

MULHERAS REPRESENTADAS
NA LITERATURA DE AUTORIA
FEMININA: VOZES DE
PERMANÊNCIA E POÉTICA DA
AGRESSÃO

NOS SÁBADOS À TARDE
GRUPO RODA DE LEITURA VIVA
«NEGA LOURDES»

NÓS
COM PREFÁCIO DE
LEONARDO BOFF

NUNCA PURA
ESTUDOS HISTÓRICOS
DE CIÊNCIA

NOVA LEITURA CRÍTICA DE
JORGE AMADO

O CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA
UEPB ELEMENTOS PARA UMA
ANÁLISE HISTÓRICA E TEÓRI-
CO-METODOLÓGICA

O CONTO E O ROMANCE
CONTEMPORÂNEOS NA
PERSPECTIVA DAS LITERATURAS
PÓS-AUTÔNOMAS

O GATO XADREZ

O DEMONÍACO
NA LITERATURA

O MONITORAMENTO ELETRÔNICO
DE PRESOS E A PAZ SOCIAL NO
CONTEXTO URBANO

O ENSINO DE LITERATURA
HOJE DA CRISE DO CONCEITO
À NOÇÃO DE ESCRITAS

O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
COMO ESPAÇO DISCURSIVO NA
PRÁTICA SOCIAL DA ESCOLA

O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL
DA ATIVIDADE EMPRESARIAL,
VERDADE, PARADOXO,
COMPLEXIDADE E
FORMAS JURÍDICAS

O SEGREDO DE PERGAMO

O QUE O TRABALHO PROVOCA ESTUDOS SOBRE AS REPERCUSSÕES DO TRABALHO NA SAÚDE DOS TRABALHADORES

ORGANIZAÇÃO, TRABALHO E SUSTENTABILIDADE

O SERTÃO EM MEMÓRIAS DA INFÂNCIA

OS DIZERES DO SILÊNCIO APONTAMENTOS CULTURAIS SOBRE LITERATURA E POLÍTICA

ORGULHO DE SER CARIRIZEIRO

PAISAGENS HÍBRIDAS FONTES E ESCRITURAS DA HISTÓRIA

OUTRA HISTÓRIA DA MESMA COISA

PENSANDO A EPISTEME COMUNICACIONAL

PARA ALÉM DA PEDRA E CAL DISCURSOS E IMAGENS DE CAMPINA GRANDE (1970 A 2000)

PESQUISA EM ARQUIVOLOGIA FRONTEIRAS E PERSPECTIVAS EPISTEMOLÓGICAS

PEQUENOS ENSAIOS SOBRE GRANDES FILÓSOFOS

POR AMOR AO FORRÓ
PINTO DO ACORDEON

POLÍTICAS PÚBLICAS &
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PRÁTICAS GEOGRÁFICAS
EXPERIÊNCIAS DE PESQUISA
E ENSINO DE GEOGRAFIA NO
ESTADO DA PARAÍBA

PSICOLOGIA DA SAÚDE TEORIA,
INTERVENÇÃO E PESQUISA

QUE CARA É ESSA?

QUADROS E PROGRAMA
INSTITUCIONAIS EM POL
PÚBLICAS

REALISMO E LOCALIDADE EM
MECÂNICA QUÂNTICA

RAUL SEIXAS E A
MODERNIDADE
UMA VIAGEM NA
CONTRAMÃO

RESIDÊNCIAS
TERAPÊUTICAS PESQUISA
E PRÁTICA NOS PROCESSOS DE
DESINSTITUCIONALIZAÇÃO

REMINISCÊNCIAS
CAMPINENSES
(CRÔNICAS)

ROBERTO BENJAMIM
PESQUISAS, ANDANÇAS
E LEGADO

RIOS DE LÁGRIMAS

SAÚDE HUMANA SOCIALIZANDO MITOS, SABERES E PRÁTICAS

RUMOS DOS ESTUDOS DE GÊNERO DE DE SEXUALIDADES NA AGENDA CONTEMPORÂNEA

SEGUNDA GRANDE PELEJA

SAÚDE MENTAL: SABERES E FAZERES

SEMINÁRIO DE SABERES - SESA - ARQUIVÍSTICOS, INTERCÂMBIO, COOPERAÇÃO ACADÊMICA E MEDIAÇÕES INTERDISCIPLINARES

SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE: TENDÊNCIAS E DESAFIOS

UMA SUPERFÍCIE DE GELO
ANCORADA NO RISO:
A ATUALIDADE DO GROTESCO
EM HILDA HILST

SOB OS SIGNOS DA ESPERANÇA E
DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

TÉCNICAS ATUAIS PARA
ESTUDO DE MICRO E
MESOATRÓPODES DE SOLO

TECENDO OS FIOS DE SABERES
CONVERGENTES: ESCRITA,
EDUCAÇÃO E MEMÓRIA

TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO

TECNOLOGIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES CONCEITUAIS E
METODOLÓGICAS
**PRÊMIO JABUTI
3º LUGAR**

TEMPO DE TECER,
TEMPO DE COLHER

TEM ALGUMA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA NA SUA FAMÍLIA?

TEORIA QUÂNTICA ESTUDOS
HISTÓRICOS E IMPLICAÇÕES
CULTURAIS
**PRÊMIO JABUTI
1º LUGAR**

TEORIA POLÍTICA E REALIDADE
BRASILEIRA E SUAS INCIDÊNCIAS
SOBRE A CONJUNTURA
POLÍTICA ATUAL

TORNAR-SE ALUNO
IDENTIDADE E PERTENCIMENTO
PERSPECTIVAS ETNOGRÁFICAS

TEORIAS E PRÁTICAS EM
TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

TRAVESSIAS PELA LITERATURA PORTUGUESA ESTUDOS CRÍTICOS DE SARAMAGO A VIEIRA

TRABALHO E TRABALHADORES NO NORDESTE ANÁLISES E PERSPECTIVAS DE PESQUISAS HISTÓRICAS EM ALAGOAS, PERNAMBUCO E PARAÍBA

TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL E O IMPACTO COM A ORDEM JURÍDICA INTERNA

UM CURSO BÁSICO EM TEORIA DOS NÚMEROS

UM CONVITE À UTOPIA

UM PRIMEIRO CURSO DE
ÁLGEBRA LINEAR
**PRÊMIO JABUTI
FINALISTA**

UM PRESENTE
PARA MAMÃE

UMA NOVA CIÊNCIA PARA UM
NOVO SENSO COMUM

UM SONHO QUE SE
TORNA REALIDADE

VIAGEM AOS 80 ANOS DA
REVOLTA DE PRINCESSA

UNDER THE SIGN OF HOPE AND
SOCIAL RESPONSIBILITY

ZILA MAMEDE - TRAJETÓRIAS
LITERÁRIAS E EDUCATIVAS

**A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL:
MÚLTIPLAS ABORDAGENS**

**A EDUCAÇÃO COMO UM DIREITO
FUNDAMENTAL, UM BEM PÚBLICO
E UM SERVIÇO COMERCIALIZÁVEL**

**CAMPO DE PÚBLICA:
POLÍTICAS PÚBLICAS
VOLUME I**

**BRICS BUT NO WALL VERSUS THE
IBSA CEMENT: O PROBLEMA DA
COOPERAÇÃO A PARTIR
DE TRÊS NÍVEIS**

**CONTRAREFORMA, INTELLECTUAIS
E SERVIÇO SOCIAL
NA POLÍTICA DE SAÚDE**

**CONSTITUIÇÃO E NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
APLICADAS AO MUNICÍPIO**

ENTRE UMA COISA E OUTRA

DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS,
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO, CRIMES
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E
SIMPLES NACIONAL

IMPOSTOS MUNICIPAIS

HUMOR E MAL HUMOR
NA BÍBLIA E NO CRISTIANISMO

O CALÇADÃO DA CARDOSO
VIEIRA, SEUS PERSONAGENS E
SUJEITOS URBANOS

LAMENTO DAS PEDRAS

O MOVIMENTO DE 64
NA PARAÍBA ORIGENS, ASSALTO
AO PODER E REPRESSÃO

O HOMEM QUE
MATOU A MORTE

GÊNERO E SEXUALIDADE
QUESTÕES DE DIREITOS
HUMANOS E ACESSOS
A CIDADANIA

PLURARISMO, VULNERABILIDADE
E DIREITOS HUMANOS

RELAÇÕES INTERNACIONAIS
NA SALA DE AULA: ENSINO E
APRENDIZADO ATIVO E
OUTRAS ESTÓRIAS

RELACIONES DE PODER EN LA
GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA
EL TERRITORIO Y LO SOCIAL
COMO FUERZAS

TRABALHADORAS DOMÉSTICAS
TRILHAS DE DESIGUALDADE
E INVISIBILIDADE SOCIAL

ATUALIZAÇÕES NA PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE PIBID / UEPB

A EDUCAÇÃO POPULAR NOS
TEMPOS DA DITADURA

CARIRI DE ARUIARA

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E
CULTURA DO ENCARCERAMENTO

CONHECIMENTO, SOCIABILIDADE E HUMANIDADE

CELSO AMORIM
ENTRE VIRTUDES E VOCAÇÕES

CURSO AVANÇADO DE DIREITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL VOLUME 2 IMPOSTOS MUNICIPAIS

CURSO AVANÇADO DE DIREITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL VOLUME 1 CONSTITUIÇÃO E NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO APLICADAS AO MUNICÍPIO

DEZ ANOS DE SEMINÁRIO DE SABERES ARQUIVÍSTICOS - SESA MEMÓRIA E CONTRIBUIÇÃO PRA A ARQUITETURA

CURSO AVANÇADO DE DIREITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL VOLUME 3 DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, FUNDO DE PARTICIPAÇÃO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E SIMPLES NACIONAL

DIÁLOGOS, EXPERIÊNCIAS E VIVÊNCIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

DIÁLOGOS SILENCIOSOS

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

HISTÓRIA DA CONTABILIDADE NA PARAÍBA: UM OLHAR A PARTIR DE DOCUMENTOS PÚBLICOS

GILBERTO FREIRE E JOSÉ LINS DO REGO: DIÁLOGOS DO SENHOR DA CASA GRANDE COM O MENINO DO ENGENHO

ITNERÁRIOS DE PESQUISAS EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

INDUSTRIALIZAÇÃO DO ENSINO E POLÍTICA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

MATRIZES
INTERACIONAIS
- A COMUNICAÇÃO
CONSTROI A
SOCIEDADE

JOGO SUJO
SE LAVA A JATO

O NORDESTE E SEUS DESAFIOS

MÚLTIPLOS OLHARES PARA A
FORMAÇÃO DE PROFESSORES
DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
ADICIONAIS

PESQUISA EM ARQUIVOLOGIA
FRONTEIRAS E PERSPECTIVAS
EPISTEMOLÓGICAS

OS DOMÍNIOS DO ESTADO
A INTERVENIÊNCIA DE ANTENOR NAVARRO
E O PODER NA PARAÍBA (1930-1932)

PRINCESA DO SERTÃO

PRÁTICAS, ENSINOS E
TECNOLOGIAS DIGITAIS

SESA - SEMINÁRIOS DE
SABERES ARQUIVÍSTICOS
INTERFACES DO APRENDIZADO
NA UNIVERSIDADE

RIOS E HOMENS
CURSOS TRANSFORMADOS NA RELAÇÃO
SOCIEDADE NATUREZA

SESA - SEMINÁRIOS DE
SABERES ARQUIVÍSTICOS
MEMÓRIA E CONTRIBUIÇÃO PARA A
ARQUIVOLOGIA

SESA - SEMINÁRIOS DE SABERES
ARQUIVÍSTICOS
COOPERAÇÃO ACADÊMICA E MEDIAÇÕES
INTERDISCIPLINARES

TÉCNICAS DE MICROBIOLOGIA
SANITÁRIA E AMBIENTAL

SOCIEDADE NATUREZA
COMPARTILHAMENTO IDEIAS,
DESENVOLVIMENTO SENSIBILIDADES

UM CONVITE À UTOPIA
VOLUME 2

TEORIA ELEMENTAR DOS
NÚMEROS E SUAS APLICAÇÕES
EM VÁRIAS SITUAÇÕES DO
COTIDIANO

UM CURSO BÁSICO EM TEORIA
DOS NÚMEROS

4.5
milhões de
DOWLOADS na

SciELO
Books

2 Prêmios
JABUTI
em 1º Lugar

3 Prêmios
JABUTI
como
finalista

eduepb

EDITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA

